

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA SIFAT SO'Z TURKUMI BO'YICHA LISONIY KOMPOTENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Mamazoirova Jangil Hamdamovna

Toshkent Davlat Pedagogika Univetsiteti "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metadikasi (boshlang'ich ta'lim) "yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326285>

Annotatsiya: Maskur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida sifat so'z turkumi bo'yicha lisoniy kompotentsiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari yoritiladi. Maqoladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari, boshlang'ich ta'lim yo'nalishlari va shu sohada izlanuvchilar foydalanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Lisoniy tahlil, gramatik tahlil, fonetika, unli tovushlar, undish tovushlar, bo'g'in.

Maktabda ona tilini o'rgatishning mazmuni jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida davlatimizning maktab oldiga qo'ygan vazifalaridan kelib chiqadi. Bu vazifalar ko'p qirrali bo'lib, ularni bajarish o'quvchilar ongini o'stirishga, ularga g'oyaviy-siyosiy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasini berishga yo'naltirilgan.

Ona tilini o'rganish natijasida o'quvchilarda o'z fikrini grammatik to'g'ri, uslubiy aniq, mazmunli, ohangga rioya qilib ifodalay olish va uni imloviy to'g'ri yoza olish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishda boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan lisoniy tahlilning ahamiyati katta. Lisoniy tahlilga boshlang'ich sinf ona tili dasturida ham alohida ahamiyat berilgan. Boshlang'ich sinflar "Ona tili" darsliklarida, o'qituvchilar uchun yaratilgan metodik qo'llanmalarda o'quvchilarni lisoniy tahlilga o'rgatish yuzasidan yo'l-yo'riqlar berilmagan. Boshlang'ich sinf ona tili darslarining bosh vazifasi o'quvchilar nutqini o'stirishdir. Nutq o'stirish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda til hodisalarini puxta o'zlashtirish, ularning o'xshash va farqli tomonlarini bilishning ahamiyati katta.

Boshlang'ich sinfda amalga oshiriladigan ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilar fonetika, leksikologiya, morfemika, so'z yasalishi, so'z turkumlari, sintaksis kabi tilshunoslik fani bo'limlaridan tegishli tarzda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishlari DTS, dastur va darsliklar talabi asosida amalga oshiriladi. O'quvchilarning yuqorida sanab o'tilgan bo'lim va mavzulardan egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini holatini tekshirish, nazorat qilishning juda ko'plab tajriba-sinovidan o'tgan usullari mavjud. Bu usullardan boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z tajribalarida keng ko'lamda samarali foydalanib kelishmoqdalar. Lekin bir ish turi mavjudki, u boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili fanidan egallagan BKMLari darajasini to'g'ri va haqqoniy belgilab berish bilan bir qatorda ularni mustaqil va ijodiy fikrlash, mantiqiy tafakkur yuritish, mavjud til hodisalarini farqlash, ularni umumlashtirish, taqqoslash, guruhlashkabi aqliy faoliyat bilan shug'ullanishga majbur qiladi va buning natijasida bolada mavjud til hodisalariga tanqidiy ko'z bilan qarash asosida dunyoqarashlarining kengayishi, ilmiy mushohada va mulohaza yurita olish ko'nikmalarining shakllanishiga olib keladi. Shu bois ham ona tili darslarida o'quvchilarni lingvistik tahlilga o'rgatish muhim ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega.

Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarni lisoniy tahlilga o'rgatish muammosi til o'qitish nazariyasi va metodikasida yangilik emas. O'quvchilarni lisoniy tahlilga o'rgatish rus olimi A.V.Tekuchev, o'zbek olimlari Y.Abdullaev, X. G'ulomova, M.Mirmahmudovalar tomonidan chuqur va atroflicha o'rganilgan. Ammo ularning ishlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish tadqiqot ob'ekti qilib olinmagan.

T.Ashrapova, M.Odilovalar o'z darsliklarida "Grammatik tahlil va uning turlari" mavzusini o'rganishga alohida to'xtaladilar. Ular grammatik tahlilning ahamiyati haqida: "O'quvchilar grammatika va imlodan olgan bilimlarini qay darajada o'zlashtirganini hisobga olish maqsadida o'tkaziladi", - deb grammatik tahlilning ahamiyatiga e'tibor qaratadilar va grammatik tahlilni 1) mazmuniga ko'ra: **fonetik, morfologik, sintaktik, aralash** tahlil; 2) hajmiga ko'ra: **to'liq tahlil, to'liq bo'lmagan** tahlil; 3) shakliga ko'ra: **og'zaki** va **yozma** kabi turlarga ajratadilar. Bu darslikda ham boshlang'ich sinflarda grammatik tahlilni o'tkazish izchilligi, tahlil o'tkazishda didaktik vositalardan foydalanish haqida fikr bildirilmagan.

Boshlang'ich sinf "Ona tili" darsliklarida ham lisoniy tahlilga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. 1-2 -sinf "Ona tili" darsligida lisoniy tahlilning biron turi haqida nazariy ma'lumot berish, amaliy malakalar hosil qilish yuzasidan topshiriqlar berilmagan. 3-sinf darsligida "So'z tarkibi"ni o'rganishda so'zning tarkibi, qanday qismlardan iboratligini shartli chiziqlar yordamida ko'rsatish o'rgatiladi. SHuningdek, 4-sinf darsligidagi 104-mashqda "qaldirg'och" so'zini tovush-harf tomondan tahlil qilish so'ralgan va quyidagi namuna berilgan:

Tovush-harf tahlili tartibi.

Zag'cha (zag'cha) – 5 ta tovush, 4 - ta harf, 1 - harf birikmasi.

Unli tovushlar: a, a.

Undosh tovushlar: z, g', ch.

Jarangli undoshlar: z, g'.

Jarangsiz undosh: ch.6

Albatta, 104-mashqda berilgan namuna o'quvchilarga fonetik tahlilni o'rgatishda yo'llanma bo'la oladi, xolos. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ona tilidan yaratilgan metodik qo'llanmalarda ham lisoniy tahlil, uni o'tkazish haqida yo'l-yo'riklar ko'rsatilmagan. Vaholanki, boshlang'ich sinflarda lisoniy tahlil o'tkazish imkoniyati mavjud va u ona tili dasturida alohida ko'rsatib o'tilgan.

Maktab amaliyotida "grammatik tahlil" atamaci qo'llanadi. Bizning fikrimizcha, "grammatik tahlil" atamasi faqat morfologiya va sintaktik hodisalarga xosdir. "Lisoniy tahlil" esa til fanining boshqa qismlarini ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan "lisoniy tahlil" atamasini qo'llashni lozim deb topdik.

Lisoniy tahlil – aniq bir til yoki nutq biriligini parchalab o'rganishdir 7.

Lisoniy tahlil til hodisalarini qamrash chegarasiga qarab to'liq va to'liqsiz bo'lishi mumkin. Masalan, 3-sinfda "Ot so'z turkumi" mavzusi o'rgatilgandan so'ng to'liqsiz tahlil o'tkaziladi. Bunda diqqat uch masalaga qaratiladi: so'zning qaysi so'z turkumiga mansubligi, so'rog'i, soni. Bundan keyingi tahlil, ya'ni 4-sinfda e'tibor qaratiladigan masalalar ortib boradi: ot, otlarda son, egalik, kelishik kabi.

Lisoniy tahlil bajarish shakliga ko'ra ikki xil bo'ladi.

1. Og'zaki tahlil.

2. Yozma tahlil.

Og'zaki tahlil o'quvchilarning bilimlarini qisqa vaqt ichida aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, o'quvchi xatoga yo'l qo'ysa, unga o'z vaqtida yordamlashish imkoni bor.

Yozma tahlilning ham o'ziga xos ijobiy tomonlari bor. O'quvchi fikrlarini bimalol bayon qilish imkoniyatigi ega.

Boshlang'ich sinflarda dars jarayonida lisoniy tahlilning yuqorida ko'rsatilgan barcha turlaridan foydalaniladi. Tahlil namunasi sinfda o'rganilgach, uy vazifasi ham qilib berish mumkin. 1-4-sinflarda tahlil uchun tanlanadigan til materillarini tanlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu sinflarda tahlil materiallari sifatida so'z, gap, matnlar berilishi mumkin. Tahlil materiallari o'quvchilarning bilimini, tafakkurini, nutqini o'stirishga yordam berishi bilan bir qatorda ularni barkamol insonlar qilib tarbiyalashga ham xizmat qilmog'i lozim.

Boshlang'ich sinflarning dastlabki yillari, 1-2-sinflar lisoniy tahlilga tayyorlov davri hisoblanadi. 3-sinfdan boshlab tahlil ishlarini tashkil etish mumkin.

O'quvchilar savod o'rgatish davrida tovush, harf haqida amaliy ko'nikmalarni egallaydilar. 1-2-sinflarda tovushlar va harflarga oid asosiy bilimlar o'quvchilarning savod o'rgatish jarayonida o'rgangan amaliy bilimlariga asoslangan holda olib boriladi. 3-4-sinflarda esa tovushlar va harflarga oid bilimlar chuqurlashtiriladi, mustahkamlanadi. So'zlarni tovush-harf tomonidan tahlil qilish takomillashtiriladi.

1-4 -sinflarda tovush-harf tahlilining vazifasi so'z tovushlarining tartibini, ularning xususiyatlarini, tovushlar va harflar o'rtasidagi munosabatni aniqlash hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda tovush-harf tahlili quyidagi tartibda o'tkaziladi:

1. So'zda nechta bo'g'in bor?

2. So'zda nechta tovush va harf bor? (Tovushlar soni harflar sonidan kam yoki ko'p bo'lsa, sababini aytish).

3. Unli tovush nechta?

4. Undosh tovush-chi?

5. Har bir tovushni tavsiflash. Tovush so'zda qaysi harf bilan ifodalanadi?

Tahlil namunasi: "*Sahifa*" so'zi.

So'zda uchta bo'g'in bor: *sa-hi-fa*

So'zda oltita tovush, oltita harf bor.

So'z uch unli tovush, uch undosh tovushdan iborat.

s - undosh tovush, jarangsiz, s harfi bilan ifodalangan.

a - unli tovush, a harfi bilan ifodalangan, h - undosh tovush, jarangsiz, yozuvda h - harfi bilan ifodalangan. i-unli tovush, i harfi bilan ifodalangan. f-undosh tovush, jarangsiz, f harfi bilan ifodalangan.

Shamol so'zi:

So'zda 2 ta bo'g'in bor: *sha-mol*. So'z beshta tovush, oltita harfdan iborat. So'z ikki unli va uch undosh tovushdan iborat.

sh -undosh tovush, jarangsiz, harf birikmasi (s+h) bilan ifodalangan, a - unli tovush, a harfi bilan ifodalangan, m - undosh tovush, jarangli, m harfi bilan ifodalangan, o - unli tovush, o harfi bilan ifodalangan, l - undosh tovush, jarangli, l harfi bilan ifodalangan

Tovush-harf tahlili ona tili darslarida imlosi va talaffuzi qiyin so'zlarni o'rgatishda, yozma ishlar tahlili darslarida ham uyushtiriladi.

3-4-sinfda yozma ishlar tahlili darslarida o'quvchilar imloviy xatoga yo'l qo'ygan so'zlar ustida ishlashda tovush-harf tahlilini mustaqil ish qilib berish mumkin. Masalan, o'quvchi diktant yozish jarayonida "Hajm" so'zida imloviy xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, shu so'zni tovush-harf tomonidan tahlil qilish mustaqil ish qilib beriladi.

Boshlang'ich sinflarda „Sifat“ mavzusi quyidagi izchillikda o'rganiladi: 1) sifat bilan dastlabki tanishtirish (1-, 2-sinf); 2) sifat haqida tushuncha berish (3- sinf); 3) shu grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim sifatlarning yozilishini o'zlashtirish (4-sinf).

Sifat bilan (atamasiz) dastlabki tanishtirish (birinchi bosqich) sifatning leksik ma'nosi va so'roqlari ustida kuzatish o'tkazishdan boshlanadi. Predmetning belgilari xilma-xil bo'lib, uni rangi, mazasi, shakli; xil-xususiyatlari tomonidan tavsiflaydi. Shunday ekan, sifat tushunchasini shakllantirish uchun uning ma'nolarini aniqlash talab etiladi.

O'qituvchi predmetni yoki uning rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning belgilarini aytadilar va yozadilar. Masalan, (*qanday?*) olma — *qizil, shirin, yumaloq olma*; (*qanday?*) ip — *uzun, ko'k ip*. Albatta, suhbat asosida o'quvchilar olma, ip so'zlari *nima?* so'rog'iga javob bo'lib, predmet nomini bildirishi, *qizil, shirin, yumaloq* kabi so'zlar *qanday?* so'rog'iga javob bo'lib, predmetning belgisi (rangi, mazasi, shakli) ni bildirishini aniqlaydilar. O'qituvchi atrofimizni o'rab olgan predmetlarning o'z belgilari borligini, ular bir-biridan shu belgilar bilan farqlanishini yana bir-ikki misol bilan tushuntiradi (*Qanday?* daraxt - *Katta, chiroyli, sershox, ko 'm-ko 'k daraxt. Qanaqa ? shkaf — Oynali, baland shkaf*). Xulosa chiqariladi: *qanday?* so'roqlariga javob bo'lgan so'zlar predmet belgisini bildiradi.

O'quvchilar *qanday?*, *qanaqa?*so'roqlariga javob bo'lgan (predmet belgisini bildirgan) so'zlarni o'zlashtirishlari uchun mashqning quyidagi turlari samarali hisoblanadi: 1) so'roq yordamida predmetning belgisini bildirgan so'zlarni tanlash;

2) aralash berilgan so'zlardan gap tuzish; 3) matndan *kim?yoki nima?*so'rog'iga javob bo'lgan so'zni va unga bog'langan *qanday?* va *qanaqa?* so'rog'iga javob bo'lgan so'zni tanlab (so'z birikmasini topib) aytish va yozish; 4) tayanch so'zlar va rasm asosida gap yoki kichik hikoya tuzish.

Xulosa qilib aytganda sifatlarni o'tishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak:

O'zbek tilshunosligida sifatlarni mavzusi bo'yicha salmoqli ilmiy tadqiqotlar qilingan, shunga ko'ra bu mavzuni umumiy o'rta ta'lim maktabida ilmiy asoslangan bilimlarga tayangan holda o'tishni rivojlantirish maqsadida qilingan ilmiy nazariy talqinlar sifatlarni o'tishning ilmiy-amaliy asosini tashkil etishi lozim.

Adabiyotlar:

1. A.Nurmanov, I.Ikromov, F.Boynazarov "Yangi pedagogik texnologiya asoslari" falsafa va huquq INST. Toshkent. 2017 y.
2. Almamatov T. Yadgorov Q, Pochchayeva G. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" metodik qo'llanma. Jizzax 2016 y.
3. B.To'qliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. "O'zbekiston tili o'qitish metodikasi". Toshkent 2016 y.
4. G.Negmatova "Ona tili ta'limining yangi texnologiyasi va o'quvchilarining faoliyati turlari. Til va adabiyoti jurnali. T. 2009 y. 5-6-son.
5. S.Mirzayeva "O'zbek tili o'qitish metodikasi "Toshkent" "O'qituvchi" 2012 y.

6. U.Tursunov, B.O'rinboyev "O'zbek adabiytili tarixi", Toshkent. "O'qituvchi". 2012.